

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/271208428>

2009 Dünya Kalkınma Raporu ve Türkiye'de Şehirleşme

Conference Paper · June 2013

CITATIONS

0

READS

186

3 authors:

Tayyar Doğan

Ministry of Development, Turkey

8 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Fatih Gökyurt

Republic of Turkey Ministry of Science, Industry and Technology

9 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

SEE PROFILE

Volkan İdris Sari

Ankara University

17 PUBLICATIONS 8 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Analysing middle income trap through international indices: Turkish case [View project](#)

Turgut Cansever'in penceresinden şehirlerimiz [View project](#)

2009 DÜNYA KALKINMA RAPORU VE TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME

Tayyar DOĞAN¹, Fatih GÖKYURT¹, Volkan İdris SARI¹

ÖZET

2009 Dünya Kalkınma Raporu bölgesel kalkınma politikaları alanında küresel gelişmelerin ve genel trendin takip edilebilmesi ve diğer ülke tecrübelerinden yararlanılabilmesi açısından önemli dersler içermektedir. Raporun ana teması ekonomik coğrafyadır. Raporda ekonomik kalkınmanın mekâna yansımalarının yoğunluk, mesafe ve ayrışma olmak üzere üç boyutlu olarak değerlendirilmesine yönelik ampirik bulgulara yer verilmektedir. Ampirik bulgular dünyanın birçok farklı bölgesi incelenerek üretilmiş olup, bu yönüyle çok farklı özelliklere sahip ülkeler için dahi raporda çıkarımlarda bulunulabilmektedir.

Raporun kapsamlılığında daha önemli özelliği ise ekonomik kalkınma ve mekân ilişkisine dair kimi yerleşik varsayımların aksi yönündeki bulgularıdır. Özellikle ekonomik kalkınmanın mekâna yayılma süreci ve bunun hızlandırılmasına dair mekanizmalara ilişkin çıkarımlar birçok ülkede uygulanan yerel ve bölgesel kalkınma politikalarının başarı ya da başarısızlık nedenlerine ışık tutabilecek özelliktedir.

Bu çalışmada, raporda sıklıkla atıfta bulunulan şehirleşme ile ekonomik büyüme, yakınsama ve göç arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, raporun şehirleşmeye ilişkin yerleşik genel yaklaşımının incelenmesi ve raporun çıkarımlarının Türkiye için geçerliliğinin araştırılmasıdır.

Çalışmanın bulguları küresel ölçekte analizler içeren Dünya Kalkınma Raporunun genelleştirilebilir yargılara sahip olduğunu göstermektedir. Ancak ülkelerin tarihsel, kurumsal ve coğrafi farklılıkları; öne sürülen yargıların her ülke için aynı ölçüde geçerli olmasını engellemektedir. Rapordaki ampirik bulguların genelleştirilmesiyle ortaya konulan yargıların bir kısmı Türkiye için de kısmen ya da tamamen geçerliken, bir kısmının Türkiye'nin durumunu yansıtmadığı görülmüştür. Bazı yargılar ise gerçekleştirmeleri ilgili değişkene ilişkin belli eşik değerlerin aşılması ön koşuluna bağlı olduğundan Türkiye için henüz test edilememektedir.

Anahtar Kelimeler:Ekonomik coğrafya, Şehirleşme, Yakınsama, Göç.

ABSTRACT

2009 World Development Report (WDR) introduces several important lessons for the global progress and overall trends in regional development policies and provides means of learning from the experiences of other countries. Economic geography is the main theme of WDR. By using empirical evidences, it argues that the territorial aspect of the development should be studied from a three-dimensional perspective using the concepts of density, distance and division. The empirical evidences in the WDR are produced by analyzing different regions in the world, thus the report contains lessons for countries with very different features.

The major importance of the Report that outweighs even its comprehensiveness is the fact that some of the findings in the WDR challenge some widely accepted hypotheses. Especially, findings on the process of concentration of the economic development in some certain places and on the mechanisms for the spreading out the economic activities are able to shed light on reasons behind the successes and failures of regional development policies.

In this study, the relationship between the urbanization and economic development, convergence and migration have been discussed. The aim of the study is to analyze the overall approach of the WDR on urbanization and to investigate the validity of its findings for Turkey.

Findings of this study show that with its global-scale analyses WDR produces generalizable conclusions. However, historical, institutional and geographical differences among countries weaken the generalizability of these findings for all countries to the same extent. While some of findings that are generalized through empirical evidences hold completely true for Turkey, others do not. Some other findings could not be tested due to the fact that they can only be tested after a certain specific threshold is passed for the selected indicator.

Keywords:Economic geography, urbanization, convergence, migration.

¹Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı, tayyar.dogan@kalkinma.gov.tr, fatih.gokyurt@kalkinma.gov.tr, idris.sari@kalkinma.gov.tr

1. GİRİŞ

Ekonomik coğrafyayı şehirleşmeden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. İnsanlık tarihi boyunca mekânı şehirleşmeden daha hızlı ve geri dönülemez şekilde değiştiren bir olgu ortaya çıkmamıştır. 2010 yılında dünya tarihinde ilk kez kentlerde yaşayan insan nüfusu toplam dünya nüfusunun %50'sini geçmiştir (UN, 2012). Bu %50'lik insan grubu dünya gayri safi hasılasının yaklaşık %80'ini üretmektedir. Dolayısıyla, dünya ekonomisi giderek artan şekilde bir kent ekonomisi karakteristiğini taşımaktadır.

Özellikle 1980'lerden itibaren yaşanan hızlı şehirleşme süreci ülkemizde de insan mekân ilişkisinin niteliğini değiştirmiştir. Bunun sonucunda ülkemizde üretilen katma değer çok büyük kısmı şehirlerde üretilmektedir. Dolayısıyla, gerek bölgesel gelişme gerekse ulusal kalkınma politikalarında şehirleşme ile ekonomik kalkınmanın birlikte değerlendirilmesi ve sosyo-ekonomik meselelere mekân bazlı yaklaşılması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Mekân bazlı bakış açısı ile yürütülen planlama ve uygulama çalışmaları ülkemizde gelişme göstermektedir. Daha önce bölge planları ve büyük altyapı projelerinin uygulamasına yönelik eylem planları tecrübeleri ile yönlendirilen bölgesel gelişme politikalarının günümüzde operasyonel bir yapı kazandığı görülmektedir. Başta AB'ye resmi olarak adaylık statüsü kazanıldığı 1999 Helsinki Avrupa Konseyi Zirvesi sonrası uygulamaya konulan bölgesel programlar olmak üzere hâlihazırda bölgesel gelişme odaklı birçok yerel ve uluslararası uygulama devam etmektedir.

Diğer taraftan, geçmiş dönemde ve yakın zamanda yürütülen bağımsız uygulamaların ana çerçevesini oluşturacak mekânsal yaklaşıma sahip temel strateji ve planlama belgelerinin hazırlığına başlanmıştır. Türkiye'de bir yandan Kalkınma Bakanlığı tarafından Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi oluşturulurken, diğer yandan Kalkınma Bakanlığının yetkilendirilmesi ile kalkınma ajansları tarafından 26 Düzey 2 bölgesi için bölge planları hazırlanırken maktadır. Aynı zamanda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi (KENTGES) hazırlanmış ve mekânsal strateji planlarının hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Bunun yanında bölgesel ve yerel planlar ve uygulamaların hem sayısı, hem de bunlara aktarılan kaynak artmaktadır.

Bu tür politikaların etkinliğini artırmak ve çeşitlendirebilmek için mekânı tanımak ve analiz edebilmek gerekmektedir. Dolayısıyla, farklı mekânsal ilişkileri, mekânların değişen özelliklerini ve gelişim eğilimlerinin incelenmesi kritiktir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Dünya Kalkınma Raporunun mekânsal gelişmeye ilişkin genel yaklaşımının ve şehirleşmeye ilişkin çıkarımlarının incelenmesi ve raporun yargılarının Türkiye'nin şehirleşme süreci için geçerliliğinin araştırılmasıdır.

2. RAPORUN ŞEHİRLEŞMEYE İLİŞKİN GENEL YAKLAŞIMI

Bu kısımda 2009 Dünya Kalkınma Raporunun şehirleşmeye ilişkin temel yargılarına yer verilmektedir. Ancak raporda fazla sayıda ekonomik ve sosyal değişkene ve bu değişkenlerin arasındaki ilişkilere yer verilmesi nedeniyle, bu çalışma kapsamında yalnızca şehirleşme ile ilişkisi en yoğun ve doğrudan olan ekonomik büyüme, yakınsama ve göç değişkenleri incelenmiştir. Bu üç değişkenin, şehirleşmenin, ekonomik aktivitelerin toplam artışı, mekâna dağılışı ve insanların çalışma ve yaşama yer seçim kararlarına etkisini içermesi bakımından şehirleşmenin etkilerinin yeterince kapsamlı bir şekilde ele alınmasına izin vereceği değerlendirilmektedir.

2.1. Şehirleşme ve Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme ve mekânsal yığılma ilişkisinde nedenselliğin yönü hep tartışılmalıdır. Ancak nedenselliğin yönü ne olursa olsun ekonomik büyüme ve yığılma arasında tarihin her döneminde pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki olmuştur.

Ekonomik büyüme hiçbir ülkede şehirlerin büyümesinden ayrı olarak düşünülemez. Çünkü tarih boyunca ekonomik faaliyetlerin artışı ile ekonomik faaliyetlerin belirli mekânlarda yoğunlaşarak şehirleri oluşturması süreçleri birlikte yaşanmıştır. Zira sermaye, ham madde kaynaklarına ve tüketicilere yakın, coğrafi olarak avantajlı mekânların kârlılığı yüksek kılması nedeniyle buralara yönelir. Sermayenin

belli mekânlarda yığılması buraları diğer iktisadi aktörler için de cazibe merkezi haline getirerek yığılma sürecini pekiştirir. Bu süreç şehirlerin oluşumu için gerekli ortamı sağlar.

Benzer şekilde, şehirlerin sahip olduğu nitelikli işgücü havuzu ve belirli ara malların üretiminde uzmanlaşmış firmaların varlığı, hem işveren-işçi hem de alıcı-satıcı ilişkileri açısından daha fazla seçenek sunar. Şehirlerin bu niteliği, yeni imkânlara ulaşma, bilginin yayılması ve farklı kalitelere seçenekler elde edilebilmesi gibi birçok alanda pozitif dışsallıkların ve ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasına yardımcı olur, böylece ekonomik büyümeyi olumlu etkiler. Bu döngüsel ve kümülatif ilişki neticesinde ülkelerin ekonomileri büyürken şehirler giderek daha yoğun hale gelir.

Ekonomik büyüme arttıkça şehirleşme oranı önce artar ancak belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra yatay bir seyir izler. Gelişmiş ülkelerin geçtiği bu süreç dört aşama ile özetlenmektedir. Buna göre; ilk aşamada şehirleşme hızlı bir şekilde artmakta ve nüfus belli merkezlerde yığılmaktadır. İkinci aşamada şehir nüfusu artışı tarımdaki ve kırsal nüfustaki düşüğe bağlı olarak azalmakta ve büyüme orta büyüklükteki şehirlere ve büyük şehirlerin banliyölerine taşınmaktadır. Üçüncü aşamada, olgunlaşan ekonomik büyüme ile birlikte şehirleşme oranında yavaşlama hatta ülkelerin yerleşim desenlerine bağlı olarak bazı şehirlerde nüfus kayıplarının yaşanması gerçekleşebilmektedir. Sanayileşme sonrası aşamada ise, şehirleşme hızının hemen hemen sabitlendiği ancak yüksek bir şehirleşme oranına ulaşıldığı görülmektedir.

Farklı ülke grupları için şehirleşme oranı ile GSYİH arasındaki ilişki bu tespitleri doğrulamaktadır. Şekil 1'de ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyi arttıkça şehirleşme oranlarının da arttığı görülmektedir.

Şekil 1: Dünyada GSYİH- Şehirleşme Oranı İlişkisi (Dünya Bankası, 2009)

Şehirleşme hızının ekonomik büyüme hızından daha yüksek seyretmesi halinde, şehirleşmenin neden olduğu kayıplar şehirleşme ile sağlanacak getirilerden fazla olacaktır. Şehirleşme, ölçek ekonomileri, yenilik, insan kaynakları ile altyapı ve erişilebilirlik alanlarındaki getirilerinin yanında sıkışıklık ve kirlilik, işsizlik, sosyal ayrışma ve yoksulluk gibi kayıplara neden olmaktadır. Şehirleşme hızı ekonomik büyüme hızının absorbe etme kapasitesinin üstünde gerçekleşirse hızlı şehirleşme büyümeyi hızlandıran bir faktör olmaktan çıkıp kalkınma sürecinde müdahale edilmesi gereken bir sorun alanı haline gelmektedir. Zira, bu sorunların etkilerini dikkate alan Hindistan ve Çin gibi ülkeler şehirleşmenin ekonomik faydalarına rağmen şehirleşme süreçlerini kontrol altına alan politikaları tercih etmektedir.

Şehirleşme hızı sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme ile doğru orantılıdır. Ülkeler geliştikçe üreticiler ölçek ekonomilerinden faydalanmak isteyecektir. Bu sebeple zamanla tarımsal alanlar büyüyerek birbirinden uzaklaşırken, sanayi üretimi yapan firmalar kümeleneyecektir. Başta sanayi üretiminin yoğunlaştığı ülkeler zaman içerisinde ekonomileri olgunlaştıkça daha bilgi tabanlı ve hizmet sektörü yönelimli olur. Hizmet sektöründeki işletmeler, imalat sanayinde faaliyet gösterenlerden dahi daha fazla kümelenme eğilimindedir. Hizmet sektörü firmalarının çalışan başına daha az mekâna ihtiyaç duyması ve firmaların birbirlerinden hizmet satın alarak karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde faaliyet göstermesi bunun temel sebepleri olarak belirtilebilir.

Ayrıca, yerel piyasa büyüdükçe büyük ölçekli üretim yapan firmaların hizmet fonksiyonlarını dış alım yoluyla profesyonel firmalara devretme eğilimi de yerel düzeyde sanayi sektörünün büyümesi ile birlikte hizmet sektörünün genişlemesini de hızlandırır.

2.2. Şehirleşme ve Ekonomik Yakınsama

Ekonomik aktivitelerin ve insanların mekânda dengesiz dağılımı işleyen bir piyasa ekonomisinin hemen her ülkede görülen sonucudur. Bu dengesizlik ülkelerin kalkınmalarının ilk aşamalarında en yüksek değerini almaktadır. Çünkü ekonomik büyümenin ilk aşamalarında kısıtlı olan sermaye birikimi yığın ekonomilerinden yararlanma imkânlarının en yüksek olduğu birkaç kentsel merkeze yönelmektedir. Mekânsal yığınlaşmanın temelinde yerel piyasanın büyüklüğünün üreticilere sabit yatırım maliyetlerini daha fazla tüketiciye yansıtma imkânı sunması yatmaktadır. Daha çok tüketici arasında dağıtılan üretim maliyeti verimlilik avantajı sağlar. Dolayısıyla sermayenin, işgücünün ve tüketicilerin aynı mekânda buluşması bu alanlarda üretimi daha kârlı, tüketimi daha ucuz kılar. Bu durum belli merkezlerde daha ucuz, daha kaliteli ve daha çeşitli mal ve hizmetlere erişilmesine ve görece yüksek ücret düzeylerine ulaşılmasına neden olur. Yoğunlaşma ayrıca temel altyapı ve sağlık hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulabilmesine imkân sağlar ve belirli kentsel merkezlerin diğer alanlara göre daha hızlı gelişmesini sağlar. Bu merkezlerdeki yoğunlaşmanın oluşturduğu eşitsizlikler büyümenin ilerleyen aşamalarında daralma eğilimine girer. Dolayısıyla şehirleşme düzeyi ile mekânsal birimlerin ekonomik yakınsamaları arasındaki ilişki önceleri negatif, ancak bir aşamadan sonra pozitif yönlüdür.

Şehirleşme ve ekonomik yakınsama arasındaki bu bağıntı üç farklı mekânsal ilişki çerçevesinde ele alınabilir. Bunlar şehirleşme düzeyi arttıkça şehirlerarasında, şehir-kır arasında ve şehir içinde ortaya çıkan yakınsama ya da rıksama ilişkileridir.

Ekonomik gelişmenin ilerleyen aşamalarında kişi başı gelir düzeyi açısından şehirler arası yakınsama süreci yaşanmaktadır. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin ilk aşamalarında ekonomik aktiviteler genellikle kara ve deniz ulaşımına görece elverişli bölgelerde yer alan birkaç merkezde yoğunlaşır. Ekonomik gelişme düzeyi arttıkça ekonomik aktiviteler buralardan çevrelerine doğru yayılma eğilimi gösterir. Bu durum genellikle ilk sanayileşen bölgelerde yavaş yavaş hizmet sektörünün sanayinin yerini almasıyla birlikte sanayi tesislerinin çevre illere yayılması şeklinde ortaya çıkar. Çünkü yoğunlaşmadan hizmet sektörü sanayi sektörüne göre daha fazla faydalanır ve gelişmiş hizmet sektörleri sanayi sektöründen daha fazla kâr getirir.

Kır ve kent arasındaki farklar şehirleşme süreci yavaşladıkça ve kamunun kırsala hizmet götürme kapasitesi geliştikçe azalmaya başlar. Çünkü kırsal kesime daha kaliteli kamu hizmetleri götürülmesi kırsal alanların gelişimini hızlandırarak aradaki farkın azaltılmasına hizmet eder. Ayrıca ülke kalkındıkça teknolojideki ilerlemelerin kırsal kesime de yayılmasıyla tarımda verimliliğin artması, kırsal kesimde ortalama gelir düzeyinin şehirlerdeki gelir düzeyine yaklaşmasını sağlamaktadır. Bu süreci ve ilişkileri bugünün sanayileşmiş ülkelerinin ekonomilerinde görmek mümkündür.

Uluslararası tecrübe, tıpkı şehirler arası ve şehir-kır arası farklarda olduğu gibi gelişmenin ilerleyen aşamalarında şehir içi gelişmişlik farklarının da azalacağını göstermektedir. Sanayi ve hizmet sektörlerinin hızla geliştiği şehirlerde yüksek işgücü talebi ortaya çıkar. Bu işgücü talebi artışı şehirlere göçü hızlandırır. Göçle gelenlerin içinde nitelikli işgücü olduğu kadar niteliksiz işgücü de bulunur. Bu durum şehir merkezlerindeki yüksek barınma maliyetlerini karşılayamayanları görece ucuz, kayıt dışı ve genellikle kanun dışı barınma imkânlarının bulunduğu şehir çeperlerinde yaşamaya yönlendirir. Böylece ortalama gelir düzeyinin yüksek olduğu şehirlerde gecekondu mahalleleri ortaya çıkar. Bu alanlarda yaşayan insanlar bir yandan şehirlerdeki görece daha iyi olan eğitim faaliyetlerinden yararlanarak iş bulma ihtimallerini artırır. Diğer yandan, ekonomik faaliyetlerin gelişmesi ile hizmet sektörünün büyümesi gerçekleşir ve şehirler daha fazla insana istihdam imkânı sunmaya başlar. Bu sürecin sonunda şehre göç ile gelen nüfusun burada tutunması ve gelir seviyesini artırması söz konusu olmaktadır.

2.3. Şehirleşme ve Göç

Ekonomik büyüme sonucunda şehir merkezleri ile buralara yakın yerlerde oluşan yoğunluk artışları, hem bireyleri hem de firmaları kapsayan bir göç hareketine yol açmaktadır. Aynı şekilde, ulusal düzeydeki göç hareketleri de yerel düzeyde yığınlaşmaları hızlandırmakta ve göç döngüsel ve kümülatif bir hal alarak devam etmektedir. Hızlı büyüyen ekonomilerde çalışan nüfusun tarımdan sanayiye geçiş

sürecinde geri kalmış kırsal alanlardan gelişmiş kırsal alanlara ve şehirlere yoğun göçler yaşanmıştır. Yirminci yüzyılın başında, şu an gelişmiş olan ülkelerde yaşanmış olan hızlı şehirleşme süreci günümüzde gelişmekte olan ülkelere yaşanmaktadır. Örneğin, Güney Kore'nin 1970-95 döneminde yaşadığı ekonomik büyüme neticesinde şehirleşme oranı dört kat artarak %82 düzeyine ulaşmıştır. Çeşitli sınırlamalara rağmen Çin'de yaklaşık 150 milyon insanın yer değiştirdiği tahmin edilmektedir. Brezilya'da ise ekonomik büyüme yıllarında 40 milyona yakın insan göç etmiştir. Bununla birlikte gelişmekte olan ülkelere, beklenenin aksine, baskın göç hareketi kırdan şehre değil ekonomik olarak geri kalmış kırsal alanlardan gelişmiş kırsal alanlara doğrudur.

İç göç hareketlerinin temel nedeni, bir yandan yığın ekonomilerinin sebep olduğu “çekme” etkisi, diğer yandan ise geri kalmış bölgelerdeki ekonomik ve sosyal hizmetlerin yetersizliğinin yol açtığı “itme” etkisidir.

Çekme etkisi ile oluşan ve ekonomik güdülerle gerçekleşen göçün olumlu sonuçlar meydana getirdiği değerlendirilmektedir. Salt ekonomik açıdan bakıldığında, göç ilk başta hem kır hem de şehir için önemli fırsatlar doğurmaktadır. Bir yandan, göç edenlerin ayrıldıkları yerdeki üretim verimliliği artarken, diğer yandan göç edilen yerlerde yığılma ekonomilerinin avantajları artmaktadır. Bu nedenle işgücü tasarrufu sağlayan teknolojik gelişmelerin, işgücünün kırdan çözülerek şehre göç etmesini ve karşılıklı olarak iki tarafta da verimliliğin artmasını sağladığı düşünülmektedir. Göçün bu süreçteki rolü ekonomik aktivitelerin dağılımındaki mekânsal farklılaşmaya uygun olarak nüfusun dağılımını dengelemektir. Bu bakış açısı, göçün bölgeler arası hanehalkı gelirinin yakınsaması için en önemli araçlardan birisi olduğu iddiasını gündeme getirmektedir. Örneğin, Dünya Bankası (2007) tarafından hazırlanan “Kalkınma İçin Tarım” temalı 2008 Dünya Kalkınma Raporu, iç göçün kırsal kesimde yaşayan insanlar için yegane yoksulluktan kurtulma yolu olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşımın karar alma süreçlerine yansması da göç hareketlerini engellemek yerine insanların ekonomik nedenler dışında topraklarını terk etmelerinin önüne geçilmesidir. Çünkü, zengin bölgelerdeki yığılma ekonomilerinin sebep olduğu “çekici” güç, bu güce karşı oluşturulan herhangi bir önlemin sürdürülebilir olmasını engellemektedir.

İtme etkisi ile oluşan göç hareketlerinin yığın ekonomilerine sağladığı katkı, sebep olduğu sıkışıklığın maliyetinin gerisinde kalmaktadır. Göçün nedeni geri kalmış bölgelerdeki güvenlik, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerin yetersizliğine bağlı itici faktörler ise bunun bireysel kazanımlara rağmen ulusal ekonomiye zarar verdiği söylenebilir. Göç hareketleri sonucunda nüfusun düzensiz ve hızlı bir şekilde bir merkezde toplanması zamanla hem kırsal alanlarda hem de kentsel alanlarda negatif dışsallıkların pozitif dışsallıkların önüne geçmesine neden olmaktadır. Şehirlere ya da yoğun kırsal alanlara doğru nüfus kaybeden az yoğun kırsal bölgelerin işgücünün ya hiç artmaması ya da azalması söz konusu olmaktadır. Göçün demografik yapısı incelendiğinde ise daha çok genç nüfusun göç ettiği ve bunun sonucunda kırsal alandaki yaş ortalamasının her geçen gün arttığı ve kırsal alandaki işgücüne katılımı azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla, göç sonrası kırdaki beklenen verimlilik artışı yerine kırsal üretimde daralma ve ekonomik faaliyetlerin durması söz konusu olmaktadır.

Yoğun göçlerle birlikte kentsel alanlarda hem bir fiziksel geriye gidiş hem de sosyal problemler ortaya çıkmaktadır. Düşük kaliteli yaşam alanları ve temel ihtiyaçlara erişimin yetersizliği kentsel mekânlarda çöküntü alanlarının oluşmasına yol açmıştır. Aynı şekilde, şehirlerde zengin ile fakir aynı mekânı paylaşmakta, ancak bu iki grubun şehrin sağladığı hizmet ve fırsatlara aynı düzeyde erişim imkânı bulunmamaktadır. Sosyal uyum ve adalet açısından bir gerilim yaratan bu husus bir yandan şehirlerin sürdürülebilirliği açısından sorun yaratırken diğer yandan kentsel mekânlarda ayrışma ve kutuplaşmayı gündeme getirmektedir. Dolayısıyla, temelde insanların bir yerden başka bir yere göçmesi değil, göçme nedenleri önemli hale gelmektedir.

3. RAPORDAKİ YAKLAŞIMLARIN TÜRKİYE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Raporun şehirleşmeye ilişkin çıkarımları çeşitli ampirik bulgular ile desteklenmiştir. Ancak, bu bulguların tüm ülkeler için aynı düzeyde geçerli olması mümkün değildir. Bu bölümde, Raporun şehirleşmeye ilişkin temel yargılarının ülkemiz için geçerlilik düzeyi tespit edilmeye çalışılacaktır.

3.1. Şehirleşme ve Ekonomik Büyüme

Türkiye’de şehirleşme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin gelişme sürecinin ortaya çıkardığı temel sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

Raporun ekonomik büyüme ve şehirleşme arasındaki ilişkiye dair yargıları Türkiye için geçerlidir. Türkiye’de şehirleşme oranı ile kişi başı GSYİH arasındaki ilişkinin 1965-2012 yılları arasındaki seyri Şekil 2’de gösterilmektedir. Grafikten görüleceği üzere aradaki ilişki 1980-1985 dönemi hariç her zaman pozitif olmuştur. Ayrıca raporda belirtildiği gibi Türkiye’de de şehirleşme hızı önce hızlı bir seyir izlemiş, ancak sonrasında artış hızı düşmüştür. Benzer eğilim korunursa ülkemizde de ekonomik gelişmişlik belirli bir düzeye ulaştıktan sonra şehirleşme oranının yüksek bir orana yatay bir seyir izleyeceği öngörülmektedir (UN, 2012).

Şekil 2: Türkiye’de Şehirleşme Oranı ve Kişi Başı GSYİH İlişkisi (1965-2012), TÜİK

Türkiye’de ekonomik büyüme sürecinin şehirleşme hızının altında kaldığı dönemlerde şehirleşme sorunları daha yoğun olarak yaşanmıştır. Şehirleşme oranı ile kişi başı GSYİH değerlerinin ilişkisinin yanında şehir nüfusunun artış hızı ile GSYİH artış hızının değişimi de büyüme ile şehirleşme ilişkisini anlamak bakımından faydalı olacaktır. Şekil 3’te Türkiye’de GSYİH’nin artış hızı ile şehir nüfusundaki artışın 1960-2012 dönemindeki değişimi görülmektedir. Grafikte 1960-1980 döneminde bu iki değer neredeyse aynı şekilde seyretmesi dikkat çekicidir. Türkiye’de planlı kalkınma politikasının en güçlü olduğu dönemde yaşanan bu çakışma, şehirleşme ile kalkınma sürecinin dengeli bir şekilde ilerlemesinin sağlandığını göstermektedir.

1980 yılından sonra 2000 yılına kadar süren dönemde şehir nüfusunda ciddi bir artış yaşanmış, ancak GSYİH’de bu ölçüde bir artış yakalanamamıştır. Bu süre boyunca şehir nüfusundaki artışın GSYİH artışının üzerinde seyretmesi, yukarıda açıklandığı gibi şehirleşmenin olumsuz etkilerinin ülkemizde daha yoğun olarak hissedilmesine sebep olmuştur. Örneğin şehirleşme oranı ile ekonomik büyüme oranı arasındaki farkın en fazla olduğu 1980’li yıllarda şehirlerde yoğun bir gecekondulaşma süreci ile birlikte çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanmıştır (Tekeli, 2011).

2000 yılından sonra GSYİH’deki artış hızına rağmen şehir nüfusu artış hızındaki ciddi düşüşün Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) geçişten sonra nüfus verilerindeki serinin bozulmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak aynı yöntemle hesap edildiği için kendi içinde tutarlı olduğu kabul edilebilecek 2007-2012 döneminde de ortalama olarak şehir nüfus artış hızı GSYİH’nin artış hızı ile aynı düzeyde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla büyüme-şehirleşme ilişkisinde tekrar bir dengenin yakalandığından söz edilebilir.

Şekil 3: Türkiye’de GSYİH ve Şehir Nüfusu Artış Hızları Arasındaki İlişki (1960-2012), Dünya Bankası (GSYİH) ve TÜİK (Şehir Nüfusu)

Türkiye’de ekonomide sanayi ve hizmetler sektörünün payı ile şehirleşme oranı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Türkiye’de sanayi ve hizmetler sektörlerindeki artış ile şehirleşme hızı arasındaki ilişkinin tarihsel süreci veri eksiklikleri sebebiyle incelenememektedir. Ancak bu ilişki hakkında Gayri Safi Katma Değer (GSKD) içindeki sektörel paylarla ilgili Düzey-2 bölgeleri bazındaki verilerin Düzey-2 bölgeleri bazındaki şehirleşme oranları ile karşılaştırılması yoluyla da bir çıkarılamada bulunulabilir. Türkiye’de Düzey-2 bazında sanayi ve hizmetler sektörlerinin GSKD içindeki payı ile şehirleşme oranı ilişkisi Şekil 4’te sunulmaktadır.

Şekil 4: Türkiye’de Sanayi ve Hizmetler Sektörü ile Şehirleşme Arasındaki İlişki (Düzey-2, 2011), TÜİK

Raporda sanayi ve hizmetler sektöründeki büyüme ile şehirleşme hızı arasında tespit edilen doğru orantılı ilişkinin, Türkiye’de de şehirleşme oranı yüksek olan Düzey-2 bölgelerinde sanayi ve hizmetler sektörünün ekonomideki payının daha yüksek olması şeklinde doğrulandığı söylenebilir. Aynı şehirleşme oranında veya ekonomideki sanayi ve hizmetler sektörü ağırlığı bakımından aynı seviyede olduğu halde farklılık gösteren Düzey-2 bölgeleri bulunmakla birlikte, genel eğilim incelendiğinde bu sonuca ulaşılacağı görülmektedir. Şehirleşme oranındaki yüzde 1’lik bir artışın hizmetler ve sanayi sektörünün GSKD içindeki payını yaklaşık olarak yüzde 0,17 oranında etkilediği söylenebilir.

3.2. Şehirleşme ve Yakınsama

Yakınsama yaklaşımı illerin şehirleşme oranına uygulandığında, tüm iller için ulaşılabilecek nihai noktanın %100 olması ve bu orana yaklaştıkça yaklaşma hızının düşmesi nedeniyle, şehirleşme oranında yakınsama olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla illerin karşılaştırılmasında doğrudan il bazında şehirleşme oranı yerine, illerin karşılaştırmalı analizine imkan vermesi bakımından illerin ülkenin toplam şehirli nüfusundan aldığı payın incelenmesi daha uygun olacaktır. Türkiye’de illerin ülkenin toplam şehirli nüfusundan aldığı pay 1970-2000 döneminde ciddi değişikliğe uğramış ve bu değişikliğin temel unsuru İstanbul nüfusunun artışı olmuştur. İstanbul 1970 yılında toplam şehirli nüfusun %16’sını barındırırken 2010 yılında bu oran %23’e çıkmıştır. Ancak eğer İstanbul dâhil edilmezse, iller barındırdıkları toplam şehirli nüfusa göre sıralandığında, İstanbul’dan sonra gelen en yüksek değere sahip 10 ilin barındırdıkları şehirli nüfusun toplam Türkiye şehirli nüfusu içindeki payı 1970 yılından 2010 yılına kadarki dönem içinde çok az bir değişim göstererek %36 düzeyinde kalmıştır.

Şehirlerin ülkenin toplam şehirli nüfusundan aldığı payın dağılımının standart sapması İstanbul dışında bırakıldığında 1970 yılından 2010 yılına ciddi bir değişiklik göstermemiştir (1970: 0,0148 ve 2010: 0,0137). Ancak İstanbul dâhil edildiğinde bu değişim anlamlı bir büyüklüğe ulaşmaktadır. (1970: 0,0232 ve 0,0278). Diğer bir deyişle raporun kalkınma arttıkça illerin ekonomik özellikleri bakımından birbirine yakınsayacağı savı, Türkiye için en azından şehirleşme oranı göstergesi bakımından geçerli değildir. Ülkemizde ekonomik gelişmişlik açısından şehirlerarasında, şehir-kır arasında ve şehir içinde ortaya çıkan yakınsama ya da ıraksama ilişkileri de aşağıda incelenmiştir:

Türkiye’de şehirler ekonomik gelişmişlik açısından birbirine yakınsamamaktadır. Filiztekin (1998) Türkiye’de 1975-1995 yılları arasında yalnızca birbirine benzer karakteristiğe sahip iller arasında bir ekonomik gelişmişlik yaklaşması olduğunu ancak bu benzerlik kontrol edilmediğinde yakınsama olmadığı sonucuna varmaktadır. Gezici (2004) 1980-1997 yılları arasında incelediği çalışmada Türkiye’de iller arasında ekonomik yakınsama bulunmadığını ifade etmektedir. Çalışmada, ulusal gelirin dağılımından ziyade toplamının artırılmasına odaklanılması ve bu büyümenin metropol şehirler üzerinden sağlanmaya çalışılması, ekonomik olarak geri kalmış bölgelerin gelişen bölgelerden ve ülke ortalamasından giderek ıraksamasının temel nedenleri olarak gösterilmektedir. Aldan (2005) 1987-2001 dönemine ilişkin yaptığı çalışmada il düzeyinde yakınsama olmadığı sonucuna varmıştır. Benzer şekilde 1975-2000 dönemine ilişkin yaptıkları çalışmada Kırdar ve Saraçoğlu (2008) da iller arasında yakınsama olmadığını, ancak illerin yapısal farklılıkları dikkate alındığında yakınsama tespit edilebileceğini bulmuştur. İnceledikleri dönem 1970’lerden başlayan yukarıdaki çalışmalar, ülkemizde son 30-40 yıllık sürede iller arasında kişi başı gelir açısından (en azından aynı gelir düzeyine doğru) bir yakınsama olmadığını göstermektedir. Raporun ülkeler kalkındıkça zenginliğin mekânda daha dengeli yayılacağı savı bu açıdan Türkiye için geçerli değildir. Ancak rapor zenginliğin mekâna yayılma sürecinin kişi başı gelir düzeyi 10.000 Amerikan Doları eşliğinin geçilmesinin ardından yaşanacağını iddia etmektedir. Ülkemizde bu eşliğin henüz 2008 yılında geçildiği değerlendirildiğinde bu yargının tam anlamıyla test edilmesi için henüz erkendir.

Türkiye’de kırsal alanlar ekonomik gelişmişlik açısından kentsel alanlara yakınsama göstermemektedir. Ülkemizde kır ve şehir ayrımında gayrisafi hasıla ya da gelir tahmini yapılmamaktadır. Kırsal alanlarla kentsel alanların ekonomik gelişmişliğinin kıyaslanabileceği temel gösterge 2002 yılından beri hane halkı bütçe anketlerine dayanılarak üretilen yoksulluk oranlarıdır. Bu oranlar kentsel ve kırsal alanlardaki yoksulluk oranlarının farklı bir gelişme seyri izlediğini göstermektedir. 2002-2009 döneminde gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı şehirlerde %22’den %9’a düşerken, kırsalda %34’den %39’a çıkmıştır. Harcama esaslı görel yoksulluk oranı da şehirlerde %11’den %7’ye düşerken kırsalda %20’den %34’e çıkmıştır. Bu durum kırsal alanlarla kentsel alanlar arasında en azından yoksulluk düzeyi açısından hali hazırda yakınsama olmadığını göstermektedir. Ancak yine 10.000 Amerikan Doları eşliğinin çok yakın zamanda geçildiği düşünüldüğünde bu konuda da ülkemiz için kesin bir değerlendirme yapmak bu aşamada mümkün değildir.

Türkiye’de şehir içi ekonomik yakınsamanın olup olmadığı ise bunun ölçülmesine imkân verecek veri üretilmediğinden tespit edilememektedir. Ülkemizde Gini katsayısının üretildiği en alt istatistikî bölge birimi Düzey-1 bölgeleridir. Bu sebeple şehir içi ekonomik gelişmişlik farklarının yakınsama ya da ıraksama durumu incelenememektedir. Eldeki veriler, şehirleşme oranı hızla artan ülkemizde, bu artışın daha adil bir gelir paylaşımı ve dengeli bir mekânsal gelişmeye hizmet etmediği

yönündedir. Ancak olumsuz yönde etki yaptığını söyleyecek kadar güçlü kanıtlar da bulunmamaktadır. Raporunda yer alan gelişmenin ilk aşamalarının geçilmesinin ardından yaşanması muhtemel eşitlikçi yönelim halen ülkemizde görülmemektedir. Raporunda eşik değer olarak verilen seviyeye yakın zamanda ulaşılmış olmamız nedeniyle, bundan sonraki süreç ülkemizde şehirleşme ile ekonomik yakınsama arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir.

3.3. Şehirleşme ve Göç

Diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızlı büyüme yıllarını kırdan kente hızlı göçler takip etmiştir. Ancak, OECD ülkelerinin aksine ülkemizdeki göç hareketleri halen devam etmektedir. Türkiye'deki şehirleşme süreci ve göç hareketleri incelendiğinde üç önemli çıkarımda bulunabiliriz:

Kır ile şehir arasındaki verimlilik farkı göçü oluşturan ana unsurdur. Raporunda atıfta bulunulan Todaro modeline göre kır ve şehir arasındaki verimlilik farklılığı göçü belirleyen temel unsurdur. Bu kapsamda Cengiz ve Baydur'un (2010:95) yaptığı ampirik inceleme Todaro hipotezini Türkiye için de doğrulamaktadır. Hızlı büyüme yıllarında bile kırsal alana yapılan yatırımların artmaması, kırsal alanda beşeri sermayenin gelişmemesi ve izlenen makroekonomik politikalar sonucunda büyüme dönemlerinde tarımsal üretimin artırılmaması nedeniyle göçler ülkemizde kırsal verimliliğin artışı sağlayamamıştır. Hatta, bu süreç kırsal şehir arasındaki verimlilik farkını daha da genişletmiş ve halen devam etmekte olan göç sürecini tetiklemiştir.

Ülkemizde 1950'lerden itibaren başlayan nüfusun büyükşehirlere doğru yığılma süreci devam etmektedir. Raporunda gelişmekte olan ülkeler için geçerli olduğu söylenen ekonomik olarak az gelişmiş kırsal alanlardan gelişmiş kırsal alanlara doğru yaşanan ana göç akımı Türkiye için geçerli değildir. Ülkemizde iç göçün bileşenleri incelendiğinde 1970'lere kadar hareket yönü kırdan şehre doğru olan göçlerin 1980'den sonra nispeten az gelişmiş şehirlerden daha gelişmiş şehirlere doğru yöneldiği görülmektedir. Şehirden şehre göç oranı 1980'lerde toplam göç hareketlerinin yaklaşık % 50'sini oluştururken bu oran günümüzde % 60 düzeyine ulaşmıştır. Dolayısıyla, ülkemizde kırsal alanlardan ve küçük şehirlerden büyükşehirlere ve metropollere yönelen göç, göç hareketlerinin temel desenini oluşturmaktadır (Erkan, 2010).

Yıllar ve şehir büyüklükleri itibarıyla net göç verileri de bu tespiti doğrular niteliktedir. Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul, son beş yılda ortalama yıllık 65 bin net göç almıştır. Diğer yandan nüfusu 2 ila 5 milyon arasında değişen büyükşehirler ise -yıllar itibarıyla değişim gösterse de- her yıl ortalama 50 binden fazla net göç çekmektedir. Nüfusu 2 milyonun altında olan şehirler ise son dönemde nüfus kaybetmektedir. Bu durum ülkemizde şehirleşmenin esasen bir metropolleşme süreci olduğunu göstermektedir.

Göç etme nedenleri incelendiğinde ülkemizde hem itme hem de çekme etkisi ile oluşan göçlerin önemini koruduğu görülmektedir. TÜİK tarafından 2011 yılında üretilen istatistiklerde en önemli göç nedeni, hanedeki fertlerden birine bağımlı göçtür. Bireysel tercihe bağlı olan bu nedeni bir kenarda tutarsak, göç edenlerin % 23'ü eğitim amacıyla buldukları ili terk etmektedir. Sağlık nedeniyle göç edenleri de eklersek kırsal itme etkisi ile oluşan göçlerin oranının yaklaşık % 24 olduğunu söyleyebiliriz. İş aramak ve tayin/iş değişikliği nedeniyle göç edenlerin oranı ise yaklaşık % 26'dır.

Konuyu biraz daha detaylı inceleyebilmek için bölge düzeyinde bir analizi ele alabiliriz. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizde en çok göç veren bölgelerin başında gelmektedir. 2011-2012 döneminde bölge nüfusun % 4,3'ü göç etmiştir ve bu bölge en fazla göç veren bölge olmuştur. Bu bölgedeki göç etme nedenleri arasında ekonomik nedenler % 88,7 ile öne çıkarken, aile fertlerine ve akrabalara bağlı göç % 48,9 oranında olmuştur. Eğitim ve bölgedeki sosyal hayatın yetersizliğinin göç kararlarını etkilediğini söyleyenlerin oranı sırasıyla % 54 ve % 47,1 oranında gerçekleşmiştir (Serhat Kalkınma Ajansı, 2012). Bölgesel düzeydeki anket sonuçları da ulusal istatistiklerde olduğu gibi büyükşehirlerdeki ekonomik imkanlar ile istihdam avantajlarına bağlı çekme etkisi olduğu gibi kırsal alanlardaki eğitim, sağlık ve sosyal imkânlarının yetersizliğine bağlı itme etkisinin de hala önemini koruduğunu göstermektedir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

2009 Dünya Kalkınma Raporu'nun temel argümanı ekonomik büyümenin doğası itibarıyla mekâna eşitsiz bir şekilde yayıldığıdır. Ekonomik büyümeyi mekâna eşit şekilde yaymaya yönelik politikalar

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Dolayısıyla, politika tercihleri ekonomik gelişmeyi mekâna yaymak yerine kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımı benimsemelidir. Kapsayıcı kalkınma belirli bir süre sonra ekonomik gelişmenin mekâna daha adil bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır.

Raporda bu temel argümanın yanı sıra yoğunlaşma, mesafe ve ayrışma alt başlıkları itibarıyla mevcut ön kabulleri eleştiren tespitler yapılmakta, bu başlıklara karşılık gelen yığınlaşma, göç ve uzmanlaşma analizleri kullanılarak şehirleşme, mekânsal gelişme ve bölgesel entegrasyon konularında politika önerileri ortaya konulmaktadır.

Çok farklı özelliklere sahip ülkelere ilişkin analizler içermesi Raporun dünya geneline ilişkin yargılar sunmasına imkan sağlamıştır. Ancak ülkelerin tarihsel, kurumsal ve coğrafi farklılıkları öne sürülen yargıların her ülke için aynı ölçüde geçerli olmasını engellemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Raporun şehirleşmeye ilişkin yargılarının Türkiye için geçerliliğinin incelenmesi olmuştur. Elde edilen sonuç, rapordaki ampirik bulguların genelleştirilmesiyle ortaya konulan yargıların bir kısmının Türkiye için de kısmen ya da tamamen geçerliken, bir kısmının Türkiye'nin durumunu yansıtmadığıdır. Bazı yargılar ise gerçekleştirmeleri ilgili değişkene ilişkin belli eşik değerlerin aşılması ön koşuluna bağlandığından henüz test edilemediğidir.

Raporun yargılarını daha geniş bir bağlamda değerlendirebilmek için kalkınma iktisadında ülkeler arası gelir farklılıklarını açıklamaya çalışan ana akım yaklaşımlara baktığımızda karşımıza coğrafya, kurumlar ve kültür çıkmaktadır. Jared Diamond (1997) dünyanın çeşitli bölgelerinden elde ettiği bulguları derleyerek yaptığı çalışmada, insan topluluklarının gelişmişlik düzeyleri arasında tarih içinde ortaya çıkan farklılıkların temel sebebinin coğrafya olduğunu savunmaktadır. Acemoglu ve Robinson (2012) ise siyasi ve ekonomik kurumların ülkeler arasındaki gelir farklılıklarının temel belirleyicisi olduğunu söylemektedir. Diğer yandan, Landes (1999) ekonomik kalkınma tarihinde ülkeler arasındaki farklılığı oluşturan en temel unsurun kültür olduğunu savunmaktadır. Rapor bu temel yaklaşımların ülkelerin gelişmişlik düzeyleri üzerindeki etkisini derinlemesine incelemek yerine salt iktisadi kavram, araç ve süreçlere odaklanarak çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu sebeple raporun ülkeler için genel geçer çıkarımlarda bulunma kapasitesi kısıtlıdır. Türkiye için yapılan çıkarımlardaki sapmalar da bu çerçevede değerlendirilebilir.

KAYNAKÇA

- Acemoglu, D., & Robinson, J.A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty*, New York: Crown Publishers.
- Aldan, A., & Gaygısız, E. (2006). *Convergence Across Provinces of Turkey: A Spatial Analysis. Working Papers / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası No:06/09.*
- Cengiz, S., & Baydur, C. M. (2010). Kırdan Kente Göç ve Tarımsal Verimlilik: Türkiye Örneği, *Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(2), 85-98.
- Diamond, J. (2001). *Tüfek, Mikrop ve Çelik*, Ankara, Tübitak Popüler Bilim Kitapları.
- Erkan, R. (2010). *Kentleşme ve Sosyal Değişme*, Ankara, Bilimadamı Yayınları.
- Filiztekin, A. (1998). Türkiye'de İller Arasında Yakınsama. In M. Aytaç, W. Işığışok & F. Acar (der.). *III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri* (pp. 167-179). Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları, No.131.
- Gezici, F., & Hewings, G. J. D. (2004). Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey. *Review of Urban & Regional Development Studies*, 16(2), 113-132.
- Landes, D. (2000). Culture makes almost all the difference. In Harrison, L. E., & Huntington S. P. (Eds.), *Culture matters: How values shape human progress*. (pp. 2-13). New York: Basic Books.
- Kırdar, M. K., & Saraçoğlu, Ş. (2008). Migration and regional convergence: An empirical investigation for Turkey, *Regional Science*, 87(4), 545-566.
- Serhat Kalkınma Ajansı (2012). *TR A2'de Göç Olgusu: Sebep ve Sonuçlar Bağlamında Analitik Bir Araştırma, Kars.*
- Tekeli, İ. (2011). *Kent, Kentli Hakları, Kentleşme ve Kentsel Dönüşüm*, İstanbul, Yurt Yayınları.

TÜİK (2014), *Bölgesel İstatistikler*, Retrieved February, 2014, from
<http://tuikapp.tuik.gov.tr/Bolgesel/menuAction.do>

The World Bank (2007). *World Development Report 2008: Agriculture for Development*.

The World Bank (2008). *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*.

UN (2012). *World Urbanization Prospects, the 2011 Revision*, Retrieved February, 10, 2014, from
<http://esa.un.org/unup/Documentation/final-report.htm>.